

Des compétences construites dans l'action : entre expertise de terrain et obstacles institutionnels

Auteure :

Jacqueline Bergeron est présidente du réseau Erasmus Expertise. Chercheuse en sciences de l'éducation, elle est engagée depuis plus de vingt ans dans des projets de coopération internationale conduits avec des acteurs de terrain. Sa réflexion porte sur la construction, le développement et la reconnaissance des compétences dans des contextes variés.

Author:

Jacqueline Bergeron is President of the Erasmus Expertise network. As a researcher in educational sciences, she has been involved for over twenty years in international cooperation projects carried out with practitioners in the field. Her research focuses on the development, enhancement and recognition of skills in a variety of contexts.

Résumé :

Cet article analyse les difficultés de reconnaissance des compétences développées par les organisations de la société civile dans les espaces de décision et d'action publique.

À partir d'exemples analysés en République démocratique du Congo, il montre que de nombreuses ONG et initiatives locales jouent un rôle essentiel dans des domaines comme l'éducation, la santé, la paix, l'environnement ou la cohésion sociale. Les savoirs et les expériences construits sur le terrain restent cependant encore peu reconnus dans les espaces institutionnels de décision. Cette faible reconnaissance révèle les difficultés persistantes à articuler expertise institutionnelle et compétences issues de l'expérience sociale. Les dispositifs de micro-certification et de reconnaissance ouverte des compétences constituent, dans cette perspective, de nouvelles pistes pour mieux identifier et reconnaître les compétences développées par les acteurs de terrain.

Abstract:

This article analyses the difficulties in recognising the skills developed by civil society organisations within decision-making and public policy spheres. Drawing on case studies from the Democratic Republic of the Congo, it demonstrates that many NGOs and local initiatives play a vital role in areas such as education, health, peace, the environment and social cohesion. However, the knowledge and experience built up on the ground remain largely unrecognised in institutional decision-making forums. This lack of recognition highlights the persistent difficulties in reconciling institutional expertise with skills derived from social experience. In this context, micro-certification schemes and open recognition of skills offer new avenues for better identifying and recognising the skills developed by actors on the ground.

Mots clés : Compétences de terrain-Politiques publiques-micro-certifications-ONG-Innovation sociale-Acteurs de Terrain-Société civile-Institutions publiques.

Keywords: Practical skills-Public policy- Micro-certifications- NGOs -Social innovation - frontline workers - Civil society -Public institutions.

Partout dans le monde, des organisations de la société civile assurent quotidiennement des fonctions essentielles dans des domaines tels que l'éducation, la santé, la médiation sociale ou la prévention des conflits. Associations locales, structures communautaires, organisations de jeunes ou initiatives citoyennes développent souvent des réponses concrètes là où les dispositifs publics apparaissent insuffisants, éloignés des réalités sociales ou difficilement accessibles. Dans certains contextes, ces initiatives constituent même les principaux points d'appui de la vie collective et de la cohésion sociale

Malgré leur rôle concret et parfois déterminant, les compétences développées par ces acteurs restent encore largement peu visibles dans les espaces institutionnels. Les organisations de terrain sont fréquemment mobilisées pour mettre en œuvre des projets ou accompagner des programmes publics, mais beaucoup plus

rarement reconnues comme des acteurs capables de contribuer à la conception même des politiques publiques.

Cette situation met en lumière une limite plus fondamentale : les acteurs qui contribuent concrètement à la vie collective ne sont pas toujours reconnus comme des interlocuteurs légitimes dans les espaces où se construisent les politiques publiques. Lorsque les savoirs issus du terrain restent à distance des espaces de décision, les politiques publiques risquent progressivement de se déconnecter des réalités sociales qu'elles prétendent transformer. La République démocratique du Congo constitue, à cet égard, un terrain particulièrement révélateur. Au-delà des représentations souvent centrées sur les fragilités institutionnelles ou sécuritaires, le pays se caractérise par une très forte capacité d'organisation sociale et communautaire. Cette capacité reste encore très insuffisamment prise en compte dans les mécanismes institutionnels où se définissent une partie des politiques publiques nationales et internationales. Les limites de cette faible intégration apparaissent dans des secteurs étroitement liés aux grandes priorités portées par les organisations des Nations Unies : éducation, patrimoine, environnement, cohésion sociale ou encore prévention des conflits.

Concernant le secteur de l'éducation, un travail a été engagé pendant plusieurs années en RDC avec l'appui de partenaires internationaux pour réformer l'université. La réforme LMD en constitue une illustration significative. Présentée comme un levier de modernisation et d'amélioration de l'employabilité des diplômés, elle supposait, pour être réellement opérationnelle, un travail approfondi de définition collective des compétences attendues, associant universités, enseignants, étudiants, entreprises, associations et société civile. Cette concertation est restée limitée : la réforme a principalement été abordée comme une norme académique à déployer, sans véritable espace de co-construction avec les acteurs directement confrontés aux réalités éducatives et sociales. Les associations étudiantes, les ONG éducatives ou les structures locales pourtant engagées auprès des jeunes ont été peu associées aux mécanismes de conception et d'évaluation de la réforme.

Cette logique produit un paradoxe fréquent dans certaines politiques internationales : des réformes techniquement cohérentes sur le plan institutionnel, mais dont l'appropriation réelle demeure faible faute d'intégration des savoirs et d'expériences issus du terrain. Dans le cas de l'enseignement supérieur, l'absence de formation massive des enseignants, le manque d'investissements dans les bibliothèques ou les infrastructures de recherche, ainsi que la faible implication des acteurs locaux ont progressivement transformé une réforme pensée comme un instrument d'employabilité en un dispositif largement déconnecté des réalités sociales et universitaires.¹

On retrouve cette problématique dans d'autres domaines comme la santé, la paix ou l'environnement, ces deux derniers secteurs étant souvent étroitement liés. Les enjeux environnementaux et les situations de conflit constituent à cet égard des terrains révélateurs de ces tensions. Les mobilisations autour du Parc national des Virunga² face aux projets d'exploitation pétrolière ont par exemple montré le rôle joué par plusieurs ONG congolaises dans la production d'alertes, la documentation des risques environnementaux et la sensibilisation des populations locales. Ces ONG disposaient d'une connaissance fine des réalités territoriales, des tensions locales et des conséquences sociales et environnementales liées aux projets d'exploitation. Cette mobilisation a joué un rôle essentiel de vigilance démocratique. Malgré ce travail de terrain, leur place dans les mécanismes permanents de gouvernance et de décision est restée très limitée, leur influence dépendant largement des arbitrages et prises de position des grandes institutions internationales. Les acteurs locaux se retrouvent ainsi fréquemment mobilisés pour mettre en œuvre les programmes ou alerter sur leurs effets, sans être véritablement associés aux espaces où se construisent durablement les orientations publiques et internationales.

Ces exemples mettent en évidence une même difficulté structurelle : les organisations de la société civile sont fréquemment mobilisées comme opérateurs de mise en œuvre, mais beaucoup plus rarement reconnues comme des acteurs capables de produire des savoirs utiles à l'action publique ou de contribuer à la définition même des politiques.

Ainsi dans de nombreux programmes internationaux, les ONG locales interviennent pour mettre en œuvre des actions de terrain, assurer des médiations, conduire des projets éducatifs ou sanitaires, accompagner les populations ou stabiliser certaines zones fragiles. Les connaissances produites par ces expériences remontent

¹ Bergeron, J., Maindo Monga Ngonga, A., & Kapagama Ikando, P. (dir.). (2012). *L'Université en chantier en RD Congo : Regards croisés sur la réforme de l'enseignement supérieur et universitaire*. Paris : Karthala.

² Spira, C., Kirkeby, A., & Kujirakwinja, D. (2015). *The extractive industries and society in the Virunga landscape: governance, conservation and local communities*.

cependant insuffisamment vers les espaces institutionnels où se construisent les politiques publiques ou les stratégies internationales. Il existe ainsi une dissociation persistante entre une expertise institutionnelle souvent élaborée selon des logiques descendantes, administratives ou standardisées, et des acteurs locaux qui expérimentent quotidiennement des réponses adaptées aux réalités sociales mais dont les savoirs restent peu intégrés dans les cadres décisionnels.

Cette situation limite non seulement l'efficacité des politiques publiques, mais également la capacité des sociétés à produire des formes de participation démocratique plus inclusives.

Plus profondément encore, elle révèle les limites d'une participation souvent pensée de manière essentiellement symbolique : dans de nombreuses organisations internationales, la société civile est officiellement valorisée comme partenaire indispensable, mais demeure en pratique cantonnée à un rôle consultatif, illustratif ou périphérique. Les mécanismes d'accréditation, de consultation ou de représentation restent fréquemment contrôlés par des structures institutionnelles fortement liées aux États ou aux appareils administratifs.

Dans certains contextes, ces dispositifs deviennent même des mécanismes de filtrage limitant l'accès des organisations indépendantes aux espaces de dialogue. La participation de la société civile cesse alors d'être un véritable levier démocratique pour devenir un élément de légitimation institutionnelle sans réel pouvoir de co-construction. Ce déplacement est loin d'être secondaire, il touche directement à la manière dont les institutions définissent les acteurs jugés légitimes pour contribuer à l'action publique et participer aux espaces de décision

La question devient alors profondément politique : qui est considéré comme légitime pour parler, agir et participer à l'espace public ?

Dans les faits, les acteurs de terrain restent souvent cantonnés à un rôle d'opérateurs de mise en œuvre, et beaucoup plus rarement reconnus comme des producteurs de savoirs ou des interlocuteurs capables de contribuer à l'élaboration des politiques publiques. La légitimité institutionnelle privilégie les cadres administratifs, les expertises formelles ou les dispositifs centralisés de représentation, au détriment des compétences construites dans l'expérience sociale et l'action collective. Cette invisibilisation de ces compétences n'est pas sans conséquences. Elle contribue à maintenir à distance des acteurs essentiels au fonctionnement réel des territoires et elle alimente une forme de défiance réciproque : les institutions considèrent parfois les acteurs locaux comme insuffisamment structurés, tandis que les organisations de terrain perçoivent les cadres publics comme éloignés des réalités sociales concrètes. La question de la reconnaissance ne peut ainsi se réduire à une simple logique de représentation symbolique, elle engage directement la capacité des sociétés à intégrer leurs propres dynamiques d'innovation, les savoirs issus du terrain et les formes de participation construites dans l'expérience sociale.

Comment reconnaître, rendre visibles et légitimer des compétences construites dans l'action collective, l'engagement associatif ou les dynamiques communautaires ?

Répondre à cette question suppose de disposer de mécanismes capables de rendre lisibles ces compétences construites par et dans l'action au-delà des espaces locaux dans lesquels elles se développent. Les dispositifs de micro-certification³ et de reconnaissance ouverte des compétences peuvent offrir, à cet égard, des outils pertinents. En associant une compétence à des expériences documentées, à des réalisations concrètes ou à des formes d'engagement identifiées, ils permettent de rendre visibles des compétences généralement exclues des cadres classiques de certification.

Au-delà de la valorisation des parcours individuels des acteurs de la société civile, l'enjeu consiste à créer des passerelles entre société civile, institutions, acteurs publics et communauté internationale. Les dispositifs de micro-certification et de reconnaissance ouverte des compétences cherchent précisément à répondre à cet enjeu. Être reconnu ne signifie pas seulement être visible, mais accéder à des espaces de dialogue, contribuer à l'élaboration des politiques collectives, faire entendre une expérience et être identifié comme un acteur légitime de la vie publique. La reconnaissance institutionnelle des compétences développées au sein de la société civile apparaît ainsi aujourd'hui comme une question centrale, une condition incontournable de sa participation réelle aux espaces de décision et à l'élaboration des politiques publiques.

³ Une micro-certification est un dispositif de reconnaissance ciblé permettant d'attester des compétences ou acquis spécifiques développés dans des contextes formels, non formels ou informels. Sa reconnaissance repose sur un processus de validation fondé sur des critères explicites, des preuves documentées et l'identification des acteurs ou institutions qui en garantissent la valeur. Elle peut prendre différentes formes numériques, notamment celle des open badges.

Quels mécanismes peuvent aujourd'hui permettre de rendre visibles des compétences sociales, civiques ou communautaires qui jouent déjà un rôle essentiel dans les territoires mais demeurent largement absentes des cadres institutionnels de reconnaissance ?

Construire des interfaces entre initiatives locales, acteurs institutionnels et dynamiques internationales de coopération permettrait de mieux articuler expérience de terrain, analyse et mobilisation dans les cadres publics internationaux.

L'objectif consiste moins à produire une reconnaissance abstraite des acteurs de terrain qu'à organiser les conditions de circulation, d'analyse et de mise à l'épreuve des expériences développées dans l'action.

Cette articulation peut se résumer à travers le schéma ci-dessous :

Les outils de reconnaissance deviennent alors des instruments de médiation entre société civile et institutions, facilitant la circulation des savoirs, des expériences et des capacités d'action entre initiatives locales, acteurs publics et cadres internationaux de coopération.

Cette question prend une dimension particulière dans de nombreux contextes africains où les fragilités économiques, sociales ou institutionnelles ne produisent pas seulement des situations de vulnérabilité, mais également des capacités permanentes d'adaptation et d'invention. Dans des environnements marqués par l'instabilité des infrastructures, les difficultés d'accès aux services publics, les tensions sociales ou la faiblesse des dispositifs administratifs, les acteurs de terrain développent quotidiennement des formes complexes d'organisation, de médiation et de résolution pratique des problèmes. Ces réalités favorisent l'émergence d'initiatives portées par les ONG locales qui dépassent souvent la seule logique d'assistance. Dans certains domaines comme la paix ou la cohésion sociale, elles participent progressivement à la structuration de nouveaux espaces de médiation entre populations, autorités locales et institutions publiques. Ces organisations acquièrent ainsi une connaissance très concrète des tensions territoriales, des mécanismes sociaux locaux et des conditions de maintien des équilibres communautaires. Si elles parviennent souvent à construire une légitimité dans les espaces locaux, leurs compétences restent encore insuffisamment reconnues par les acteurs étatiques, qui les considèrent rarement comme de véritables partenaires capables de contribuer pleinement à l'élaboration des politiques publiques.

Ainsi, là où la vie quotidienne impose de composer en permanence avec l'incertitude, se développent des formes d'intelligence sociale et pratique fondées sur l'adaptation, la médiation et la capacité d'organisation collective. De nouveaux équilibres sociaux se construisent, se transforment et se réajustent continuellement afin de répondre à des situations complexes, de gérer des tensions locales ou de maintenir des formes de stabilité dans des environnements instables. Ces dynamiques produisent progressivement des compétences très concrètes : coordonner rapidement des acteurs et des ressources, élaborer des réponses opérationnelles dans l'urgence, construire des médiations locales, maintenir des formes de cohésion sociale dans des contextes fragilisés, soutenir l'éducation dans les territoires les plus éloignés des institutions...

La démocratie dépend ainsi en grande partie de la capacité d'une société à reconnaître comme légitimes les acteurs de terrain qui, par leurs actions locales réussies, contribuent à la vie collective, produisent des savoirs utiles à l'action publique et participent concrètement à la stabilité sociale. Est-ce là un des enjeux démocratiques du XXI^e siècle ?